

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SITTIE SAHANE A. DIRAMPA, LPT, MAEd

Elementary Faculty

Mindanao State University- Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

dirampa.s514@s.msumain.edu.ph

“PANANDALIAN”

Marahil ay narinig mo na ang mga salitang “*lilipas din iyan*”. Tila ba ito ay isang mahiwang kataga na palagi nating naririnig mula sa karamihan. Ngunit sa likod nito ay may kalakip na paalala at ito ay walang bagay sa mundo na mananatili habangbuhay dahil lahat ay nagbabago at may hangganan ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Ang kalungkutan ay napapalitan ng kasiyahan, ang sakripisyo ay sinusundan ng tagumpay, ang sunod-sunod na pagkabigo ay magbibigay rin ng mga pag-asa. Ganito na talaga ang takbo ng buhay; maaaring mabilis at magulo ngunit puno ng karanasan at aral.

Sa bawat pagsapit ng bagong umaga ay isang hudyat na tayo ay muling bumabangon mula sa bakas ng bigat ng kahapon. Tila walang katapusan ang pakikipagsapalaran sa pagod, sa takot, sa pangarap kahit halos tanaw na ngunit para bang lumalayo. May mga panahong tila sinusubok tayo ng kabiguan, ang mga pangarap na pinahirapan natin ay tila naglalahong parang bula. Minsan, kahit anong sikap, tila ayaw makisama ng tadhana. Ngunit ating tandaan, kahit ang bagyong pinakamalakas ay hindi mananatili. Lilipas din ito, at sa pagdaan ng malakas na hangin at ulan ay may magandang bahagharing magpapakita na para bang bagong pag-asa.

Ang kahirapan ay hindi simbolo ng kahinaan, ito ay isang paalala na may pagkakataon na kailangang maging matatag, maging masipag, at maging mapagpasalamat. Ang kabiguan naman ay hindi katapusan ng pangarap, dahil ito ay daan lamang upang mas maunawaan natin ang halaga at tamis ng tagumpay. Sapagkat paano natin malalaman ang tamis ng tagumpay kung hindi natin naranasan ang pait ng pagkatalo? Paano natin maipagmamalaki ang ating pangarap kung hindi natin ito ipinaglaban at pinahirapan kahit pa ilang ulit tayong nadapa?

Lilipas din ang lahat, dahil ito ay panandalian; ang lungkot, pighati, kahirapan at kabiguan. Kung ito ay ating malalagpasan, ay may bagong ikaw na mabubuo. Isang ikaw na mas matibay, mas marunong at mas matatag. Sapagkat bawat sugat na iyong natamo ay tanda ng iyong lakas. Bawat pag-iyak ay patunay na marunong kang magmahal at maniwala, at bawat pagkadapa ay magsisilbing hakbang papunta sa panibagong simula.

Kapag pakiramdam mo ay ‘di laging ganon kadali ang pangarap at pakikipagsapalaran, huwag kang panghinaan ng loob. Nang di dahil mabagal ay hindi na mangayayari, Kundi ito ay isang paghahanda. Ang

Maykapal at panahon ay marunong magtago ng magagandang relago, at ibinigay lamang ito sa tamang sandali at tamang pagkakataon.

Kaya't kapag nararamdaman mong tila wala nang pag-asa, ulitin mo sa iyong sarili: "*Panandalian lang ito*", lilipas ang matinding pagod, lilipas ang tumulong luha, lilipas ang mga gabi ng kawalan. At sa paglipas ng lahat ng mga iyon ay sisikat ang bagong araw, mas maliwanag, mas payapa, at mas puno ng pangarap at pag-asa.

Ang buhay ay hindi lagi tungkol sa pagdaan ng unos, Kundi sinasanay ka lang sa mga bagay na maaaring makatulong sayo. Sapagkat ang lahat ay dumarating at lumilipas, may isang bagay na dapat manatili ay ang iyong pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat, kapag natutunan mong yakapin ang mga kabiguan, kahirapan, at pagdurusang bilang bahagi ng iyong paglalakbay ay doon mo mararanasan ang tunay na ginhawa ng tagumpay.

Kaya tibayan at tatagan mo lang, lilipas din iyan, lilipas ang sakit, lilipas ang pagkabigo, lilipas ang kahirapan, at higit sa lahat panandalian lamang ang lahat. At sa bawat paglipas, unti-unti kang huhubugin ng panahon hanggang sa dumating ang araw na masasabi mong, panandalian lang pala ang lahat, kailangan ko lang pala pagdaan ang mga iyon. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ko mararating ang magandang bukas na ito.

